

PROJETO

TeleNordeste

PROTOCOLO DE Transtorno Depressivo Maior

Projeto Assistência Médica
Especializada na Região
Nordeste do Brasil por
Meio da Telemedicina
– TeleNordeste

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO

Responsabilidade Social

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS)

Rua Ramiro Barcelos, 910 – Bairro Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90035-000

Telefone: (51) 3314-3434

Site: www.hospitalmoinhos.org.br

E-mail: contato@proadi-sus.org.br

Site: <http://hospitais.proadi-sus.org.br>

A849p Associação Hospitalar Moinhos de Vento
Protocolo de Transtorno Depressivo Maior: Projeto Assistência Médica Especializada na Região Nordeste do Brasil por meio da Telemedicina – TeleNordeste / Associação Hospitalar Moinhos de Vento. – Porto Alegre, [2023]
30 p. – (Projeto TeleNordeste)

ISBN: 978-65-00-83768-1

1. Telemedicina. 2. Transtorno Depressivo Maior. 3. Atenção Primária à Saúde. 4. Sistema Único de Saúde. 5. Região Nordeste do Brasil. I. Título.

CDU 616.89-008.454 (813.2)

Elaboração: Biblioteca da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento
Bibliotecária Responsável: Giana Lagranha de Souza CRB/10-2213

Supervisão geral

Hilda Maria Rodrigues Moleda Constant

Taís de Campos Moreira

Coordenação

Maria Eulália Vinadé Chagas

Tiago Sigal Linhares

Organização

Andressa Dutra Dode

Deysi Heck Fernandes

Gabriel Ricardo Fernandes

Maria Eulália Vinadé Chagas

Autores

Eduardo Gomes da Silva

Giorgia Lionço Pellini

Revisão técnica

Felipe Silveira

Gabriela Tizianel Aguiar

Luiza Heberle

Tiago Sigal Linhares

Vanina Monteiro

Vauto Alves

Revisão de texto

Paula Hercy Cardoso Craveiro

Layout e diagramação

Laura Guidali Amaral | laura.art.br

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Sumário

Introdução	4
Contextualização	4
Foco, público-alvo e escopo do protocolo	4
Justificativa sobre a pertinência da condição de saúde.	6
Avaliação do paciente	7
Aspectos gerais e rastreio do transtorno depressivo maior	7
Anamnese e exame físico	9
Diagnóstico de transtorno depressivo maior	9
Avaliação do risco de suicídio	11
Diagnósticos diferenciais	13
Estratificação de risco de pacientes com depressão maior	14
Segundo o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC)	14
Exames complementares	20
Manejo	20
Elaboração de Plano Terapêutico Singular (PTS) e gestão de caso	20
Condutas farmacológicas e não-farmacológicas	21
Abordagem não farmacológica do transtorno depressivo maior	21
Abordagem farmacológica do transtorno depressivo maior	22
Planejamento da abordagem farmacológica do transtorno depressivo maior ...	24
Educação de pacientes, promoção à saúde e automanejo personalizado.	27
Material de educação aos pacientes sobre transtorno depressivo maior	27
Resumo e mensagens para casa	28
Referências.	28
Anexo – Material de educação aos pacientes	30

Introdução

Contextualização

Em colaboração com o Ministério da Saúde do Brasil, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), o Projeto Assistência Médica Especializada na Região Nordeste do Brasil por Meio da Telemedicina – TeleNordeste foi implementado, em 2022, no estado do Rio Grande do Norte. O projeto é uma iniciativa que visa disponibilizar assistência médica especializada, a partir de teleinterconsultas, às regiões que apresentam insuficiência na oferta de especialistas para atendimento das condições de saúde mais prevalentes na Atenção Primária à Saúde (APS).

As teleinterconsultas são uma tecnologia por meio da qual ocorre a troca de informações entre médicos a distância. No projeto TeleNordeste, as teleinterconsultas ocorrem entre o médico da APS, o paciente e o médico especialista (cardiologista, neurologista, psiquiatra ou endocrinologista). As consultas têm duração média de 30 minutos (1 hora para psiquiatria) e nela são acordadas condutas clínicas e traçado um plano de cuidado de acordo com os recursos disponíveis e com a realidade do paciente. Essa interação permite a promoção da integralidade, da continuidade e da coordenação do cuidado no próprio território em que os usuários são assistidos. Aos profissionais, permite melhorar o repertório de cuidado, a resolutividade e a decisão no encaminhamento de condições clínicas prevalentes à população atendida. Ao sistema de saúde, apresenta um potencial em reduzir o encaminhamento dos pacientes para a atenção especializada presencial.

Este protocolo é uma extensão das teleinterconsultas, que têm por objetivo apoiar a prática clínica, proporcionando mais autonomia aos profissionais da APS no atendimento a seus pacientes.

Foco, público-alvo e escopo do protocolo

→ **Foco:** Abordagem de transtorno depressivo maior na Atenção Primária à Saúde e seu manejo.

Caro colega e cara colega,

Sabemos que a atenção à saúde mental se tornou uma demanda (ainda mais) prioritária a partir da pandemia de SARS-CoV-2. Em 2020, durante a pandemia, o número de pessoas vivendo com transtorno depressivo aumentou em 28% em um ano.¹ Embora existam opções eficazes de prevenção e tratamento, **a maioria das pessoas com transtornos mentais, em nível global, não tem acesso a cuidados eficazes** – apenas um terço das pessoas com depressão recebem cuidados formais de saúde mental. Além disso, ainda é preciso lidar com o estigma e a discriminação em saúde mental.²

Esse material é uma extensão das teleinterconsultas e foi elaborado com a adaptação de recomendações de diretrizes de alta qualidade e/ou endossadas pelo Ministério da Saúde. O material tem por objetivo apoiar e aprimorar a prática clínica dos médicos da atenção primária por meio de ações de promoção à saúde, diagnóstico e estratégias de tratamento do transtorno depressivo maior (TDM), com vistas a proporcionar mais autonomia e resolutividade aos profissionais da APS no atendimento dessa população.

Assim, convidamos você para rever e/ou se apropriar de conceitos relacionados ao transtorno depressivo maior neste fascículo. Caso surja alguma dúvida, queira discutir de forma mais específica algum tópico deste material ou deseje falar sobre algum caso que esteja acompanhando, agende um horário com um dos médicos psiquiatras da equipe do TeleNordeste para que possamos lhe auxiliar.

→ **Público-alvo:** Médicos da APS do Rio Grande do Norte que participam do Projeto TeleNordeste.

→ **Escopo e objetivo do protocolo:** Protocolos definem processos de atendimento a partir das melhores evidências disponíveis. Porém, não possuem o intuito de normatizar todo o processo de atenção à saúde, em todos os pontos de atenção, e devem obedecer à ação coordenadora da APS. Também é necessária a aplicação do Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) e o Método Clínico Centrado na Pessoa para individualização dessas recomendações conforme preferências e características individuais das pessoas atendidas.

Este material foi idealizado a partir da adaptação de recomendações de diretrizes endossadas pelo Ministério da Saúde. As adaptações foram realizadas a partir da equipe de pesquisa composta por médico de família, psiquiatras, pesquisadoras com experiência em Telessaúde e inovação digital, e enfermeiro sanitaria. Levando-se em conta o contexto do Rio Grande do Norte e fatores como recursos e barreiras locais, valores e cultura da população local, as prioridades das recomendações foram a implementação na prática clínica, factibilidade, resolubilidade de teleinterconsultas, aceitação e relevância para pacientes.

Justificativa sobre a pertinência da condição de saúde

- » Alta prevalência na sociedade (~10%) e na APS (~10-20%).
- » Altas taxas de incidência, recorrência e cronificação.
- » Início precoce.
- » Perda de qualidade de vida – limitação na funcionalidade e nos relacionamentos.
- » Associação frequente com comorbidades psiquiátricas (p. ex., ansiedade) e clínicas.
- » Impacto na manutenção de estilo de vida saudável e adequada prevenção de comorbidades clínicas.
- » Redução na adesão ao tratamento de comorbidades clínicas.

Ponto de atenção: lembre-se dos atributos da APS – primeiro contato; longitudinalidade, integralidade, coordenação do cuidado, orientação familiar e comunitária, e competência cultural.

Avaliação do paciente

Aspectos gerais e rastreio do transtorno depressivo maior

O transtorno depressivo maior (TDM) faz parte do grupo dos transtornos de humor. Quando nos referimos ao termo “depressão”, de modo geral, estamos frequentemente nos referindo ao quadro de transtorno depressivo maior unipolar e que preenche os critérios diagnósticos estabelecidos de TDM. Ao se referir ao paciente “deprimido”, é interessante estabelecer se nos referimos ao transtorno depressivo unipolar, distímico ou bipolar, ou até mesmo a síndromes psicóticas.

Estudos epidemiológicos revelam que os transtornos depressivos são altamente prevalentes (cerca de 10%),³ apresentando altas taxas de incidência, início precoce, cronicidade e comprometimento funcional. Além disso, a depressão maior apresenta alta recorrência; estima-se que, após a recuperação de um episódio depressivo, a taxa de recorrência em dois anos seja superior a 40%; após dois episódios, o risco de recorrência em cinco anos é de aproximadamente 75%.^{4,5} Na APS, a prevalência de depressão maior pode chegar a 20%.⁶

Suspeita de depressão maior unipolar na APS ⁷
Humor deprimido e/ou perda de interesse ou prazer
Sentimentos de impotência e/ou desesperança
Irritabilidade
Ansiedade
Ruminação obsessiva
Fobias
Preocupação excessiva com a saúde física
Queixas de dor (p. ex., dores de cabeça ou dor abdominal)
Fatores de risco: história familiar e eventos estressantes

Os pacientes deprimidos podem apresentar menor qualidade de vida, impacto negativo nos relacionamentos, redução na adesão ao tratamento e cuidados

preventivos, e impacto nas condições clínicas (p. ex., sedentarismo, obesidade e tabagismo).³ Além disso, a depressão pode levar ao suicídio, o qual ocupa a quarta principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos.⁶

O TDM possui apresentações clínicas e graus de severidade diversificados. Os sintomas, comumente, são atribuídos a estresse no trabalho, nos relacionamentos ou na vida em geral, e as queixas relatadas são, por vezes, manifestadas como sintomas físicos em decorrência do alto grau de comorbidade com outras condições médicas. As perturbações psicomotoras são muito menos comuns, mas são indicativas de maior gravidade geral, assim como a presença de culpa delirante ou quase delirante (psicótica).

A insônia ou fadiga frequentemente são queixas importantes e a falha em detectar sintomas depressivos associados resultará em subdiagnóstico – cerca de 30-60% dos casos de depressão não são detectados no ambiente da APS. A partir disso, observa-se a importância de o profissional de saúde manter vigilância e atenção à população de saúde assistida. Nesse contexto, a APS tem papel fundamental nas estratégias para o tratamento e na melhora na qualidade de vida dos pacientes.

Dessa maneira, torna-se importante identificar as populações com fatores de risco para desenvolver TDM:⁸

Fatores clínicos	Fatores ligados aos sintomas
História prévia de depressão	Sintomas físicos inexplicáveis
Histórico familiar de depressão	Dor crônica
Adversidade psicossocial	Fadiga
Uso frequentemente alto de serviços de saúde	Insônia
Condições médicas crônicas (especialmente doenças cardiovasculares, neurológicas e diabetes melito)	Ansiedade
Outras indicações psiquiátricas	Uso abusivo de substâncias psicoativas
Período de mudança hormonal	–

Fonte: Lam RW, Kennedy SH, Parikh S, MacQueen GM, Milev RV, Ravindran AV, CANMAT Depression Work Group. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder: Introduction and Methods. *Can J Psychiatry*. 2016;61(9):506-9.⁹

Anamnese e exame físico

As perguntas a seguir são consideradas uma abordagem eficaz e simples para o rastreio de TDM na prática clínica:¹⁰

A1	Nas duas últimas semanas, sentiu-se triste, desanimado(a), deprimido(a), durante a maior parte do dia, quase todos os dias?	NÃO	SIM	1
A2	Nas duas últimas semanas, teve, quase todo o tempo, o sentimento de não ter mais gosto por nada, de ter perdido o interesse e o prazer pelas coisas que lhe agradam habitualmente?	NÃO	SIM	2
A1 OU A2 SÃO COTADAS SIM?		↓ NÃO	↓ SIM	

Interpretação: se 1 ou 2 forem cotadas SIM, investigar demais sintomas depressivos concomitantes.

Diagnóstico de transtorno depressivo maior

O diagnóstico de TDM é realizado a partir de entrevista clínica com base nas queixas do paciente ou na busca ativa por sintomas que podem estar sendo minimizados ou não verbalizados por estes. A seguir, encontram-se os critérios estipulados pelo DSM-V para se realizar o diagnóstico de TDM.¹¹

	CARACTERÍSTICAS
Critério A	<ol style="list-style-type: none"> Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo (p. ex., sente-se triste, vazio, sem esperança) ou por observação feita por outras pessoas (p. ex., parece choroso). Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias (indicada por relato subjetivo ou observação feita por outras pessoas). <p>Cinco (ou mais) dos seguintes sintomas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta (p. ex., alteração de mais de 5% do peso corporal em um mês), ou redução ou aumento do apetite quase todos os dias. Insônia ou hipersônia quase todos os dias. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias (observáveis por outras pessoas, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento). Fadiga ou perda de energia quase todos os dias.

<p>Critério A (cont.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada (que podem ser delirantes) quase todos os dias (não meramente autorrecriação ou culpa por estar doente). • Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão, quase todos os dias (por relato subjetivo ou observação feita por outras pessoas). • Pensamentos recorrentes de morte (não somente medo de morrer), ideiação suicida recorrente sem um plano específico, uma tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio.
<p>Critério B</p>	<p>Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo.</p>
<p>Critério C</p>	<p>O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a outra condição médica. → Considerar antes diagnóstico de transtorno por uso de substâncias (TUS).</p>
<p>NOTA</p>	<p>→ Os Critérios A-C representam um episódio depressivo maior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • É importante considerar que respostas ao luto possam se assemelhar com sintomas de episódio depressivo. Avaliar cuidadosamente o diagnóstico de TDM nesses casos. <ul style="list-style-type: none"> • Considerar a história individual (p. ex. episódios depressivos prévios) e normas culturais no contexto de uma perda; • Considerar a disfunção funcional (p. ex. laboral e social) e condições familiares e sociais específicas (p. ex. evolução para episódio depressivo).
<p>Critério D</p>	<p>A ocorrência do episódio depressivo maior não é mais bem explicada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transtorno esquizoafetivo; • Esquizofrenia; • Transtorno esquizofreniforme; • Transtorno delirante; • Outro transtorno do espectro da esquizofrenia/psicótico especificado ou não-especificado. <p>→ Considerar antes diagnósticos de transtornos psicóticos.</p>
<p>Critério E</p>	<p>Nunca houve um episódio maníaco ou um episódio hipomaníaco (exceto se induzidos por substância ou atribuíveis aos efeitos psicológicos de outra condição médica). → Considerar antes diagnóstico de transtorno bipolar.</p>

A anamnese e o exame do estado mental (aspectos gerais do paciente, avaliação das funções mentais, avaliação das funções psicofisiológicas) fazem parte da rotina de avaliação em psiquiatria, e exames laboratoriais e de imagem devem ser solicitados a depender da queixa e do perfil clínico de cada paciente.

Avaliação do risco de suicídio

O risco de **suicídio** deve ser avaliado em todas as consultas de pacientes com **depressão**.^{12,13}

A identificação e avaliação do risco de suicídio é uma habilidade fundamental a **todos os profissionais de saúde**, devendo identificar, avaliar, manejar e realizar o encaminhamento adequado conforme gravidade do paciente. O profissional deve:

- » Manter o acolhimento e o respeito ao paciente em todos os momentos, evitando o julgamento, uma vez que a abordagem verbal pode ser tão ou mais importante que a medicação.
- » O profissional de saúde **não deve** ter receio de fazer questionamentos relacionados com ideação suicida, e deve avaliar os fatores de risco e de proteção do indivíduo, as características da ideação suicida e determinar o perfil desse paciente.

A seguir, disponibilizamos o **diagrama do risco de suicídio** contido no material de linhas de cuidado em transtorno depressivo maior – situações de risco, do Ministério da Saúde:

Sugestões de perguntas para rastreio de risco de suicídio
1. Você está desanimado com seu estado de saúde?
2. Nos momentos difíceis, o que passa pela sua cabeça?
3. Você tem sentido que a vida não vale a pena?
4. Você tem pensado em colocar fim à sua vida?
5. Você chegou a pensar em alguma forma de colocar fim à sua vida?
6. Você tem acesso a meios de fazer isso?
7. Você já tomou alguma providência para isso?

1. AVALIAR CARACTERÍSTICAS DA IDEAÇÃO SUICIDA

BAIXA LETALIDADE

- Ideação suicida sem plano
- Ideias crônicas de morte
- Planos vagos ou de baixa letalidade

BAIXA LETALIDADE

- Plano concreto
- Plano de alta letalidade
- Acesso a meios letais

2. AVALIAR FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO

FATORES DE PROTEÇÃO

Vínculos familiares, comunitários, religiosos e espirituais

FATORES DE PROTEÇÃO

Atuais

- Perdas recentes
- Doenças crônicas, especialmente as que cursam com dor crônica
- Sinais de intoxicação por substâncias
- Sintomas psicóticos
- Alta recente de internação psiquiátrica

De longo prazo

- Tentativa prévia de suicídio
- Presença de transtorno mental
- História familiar de suicídio em familiar de primo grau

3. DETERMINAÇÃO DO PERFIL DO PACIENTE

Baixa letalidade + fator de proteção e sem fator de proteção

Baixa letalidade + fator de risco atual

Baixa letalidade + fator de risco de longo prazo

Baixa letalidade + fator de risco atual e de longo prazo

Alta letalidade + fator de risco de longo prazo

Alta letalidade + fator de risco atual

4. INTERVENÇÕES IMEDIATAS

Oferecer escuta empática

Investigar ativamente transtornos mentais

Acionar familiar

Tratar se transtorno mental presente OU otimizar tratamento de transtorno mental já identificado

Remoção de meios

Aumento de vigilância

5. INTERVENÇÃO DE CURTO PRAZO (1ª semana)

Avaliação em emergência

Avaliação imediata em emergência

6. INTERVENÇÃO A MÉDIO E LONGO PRAZOS

Monitoramento ativo

Investigar ativamente transtornos mentais

Investigações focadas em bem-estar, ampliação da rede de apoio e vínculos comunitários

Considerar encaminhamento para serviço especializado em saúde mental

Encaminhamento para serviço especializado em saúde mental

Fonte: adaptado de Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ, Duncan MS, Giugliani C. Medicina Ambulatorial: Conduas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. Porto Alegre: Artmed; 2022¹⁴

Diagnósticos diferenciais¹⁵

Afastar doenças clínicas que podem mimetizar sintomas depressivos, como:

- 1. Transtorno do humor por conta de outra condição médica:** o episódio depressivo maior é o diagnóstico apropriado se a perturbação do humor não for considerada, com base na história individual, no exame físico e em achados laboratoriais, consequência fisiopatológica direta de uma condição médica específica (p. ex., esclerose múltipla, AVC, hipotireoidismo, hipertireoidismo, anemia, deficiência de vitamina B12, quadros demenciais, quadros neurológicos, quadros reumatológicos).
- 2. Transtorno depressivo ou bipolar induzido por substância ou medicamento:** esse transtorno é distinguido do transtorno depressivo maior pelo fato de que uma substância (p. ex., uma droga de abuso, um medicamento, uma toxina) parece estar etiológicamente relacionada à perturbação do humor. O humor depressivo, por exemplo, que ocorre apenas no contexto da abstinência de cocaína seria diagnosticado como transtorno depressivo induzido por cocaína.

Realizar o **diagnóstico diferencial entre os transtornos psiquiátricos**, especialmente, com o transtorno de humor bipolar com busca ativa de episódios prévios ou simultâneos de mania ou hipomania.

- 1. Episódios maníacos com humor irritável ou episódios mistos:** episódios depressivos maiores com humor irritável proeminente podem ser difíceis de distinguir de episódios maníacos com humor irritável ou de episódios mistos. Essa distinção requer uma criteriosa avaliação clínica da presença de sintomas maníacos.
- 2. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade:** a distratibilidade e a baixa tolerância à frustração podem ocorrer tanto em um transtorno de déficit de atenção/hiperatividade quanto em um episódio depressivo maior. Caso sejam satisfeitos os critérios para ambos, o Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) pode ser diagnosticado em conjunto com transtorno de humor. Entretanto, o clínico deve ter cautela para não superdiagnosticar um episódio depressivo maior nas crianças com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade cuja perturbação no humor se caracteriza mais por irritabilidade do que por tristeza ou perda de interesse.

- 3. Transtorno de adaptação com humor deprimido:** um episódio depressivo maior que ocorre em resposta a um estressor psicossocial é diferenciado do transtorno de adaptação com humor deprimido pelo fato de que, no transtorno de adaptação, não são satisfeitos todos os critérios para um episódio depressivo maior.
- 4. Tristeza:** por fim, períodos de tristeza são aspectos inerentes à experiência humana. Esses períodos não devem ser diagnosticados como um episódio depressivo maior, a menos que sejam satisfeitos os critérios de gravidade (i.e., cinco dos nove sintomas), duração (i.e., na maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos duas semanas) e sofrimento ou prejuízo clinicamente significativos. O diagnóstico de outro transtorno depressivo especificado pode aplicar-se a apresentações de humor deprimido com prejuízo clinicamente significativo que não satisfazem os critérios de duração ou gravidade.

Fonte: American Psychiatric Association (APA). Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5. Porto Alegre: Artmed, 2014.¹¹

Estratificação de risco de pacientes com depressão maior

Segundo o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC)

A estratificação nos permite identificar diferentes níveis de risco e, assim, direcionar as intervenções necessárias, priorizando os casos mais críticos.¹⁵

Nível 5 – Risco muito alto

a. Encaminhamento urgente presencial:

- Pacientes com depressão grave, apresentando risco significativo de danos a si mesmos ou a outros.

Informações importantes:

- » Avaliar cuidadosamente o histórico de tentativas de suicídio ou automutilação.
- » Estar atento a sinais de risco iminente de comportamentos autodestrutivos.
- » Encaminhar de forma urgente e presencial para equipe de saúde mental especializada ou psiquiatra particular.

Nível 4 – Risco alto

a. Retorno frequente com especialista por telemedicina:

- Pacientes com depressão de intensidade moderada a grave, com prejuízos nas atividades diárias e resposta parcial ao tratamento.

Informações importantes:

- » Avaliar a adesão ao tratamento prescrito e a resposta aos medicamentos.
- » Identificar fatores de estresse que possam influenciar o quadro depressivo.
- » Reavaliar o plano de cuidado e, se necessário, encaminhar para equipe de saúde mental especializada por telemedicina.

Nível 3 – Risco intermediário

a. Avaliação e monitoramento intensificado na APS.

b. Encaminhamento para especialista psiquiatra por telemedicina:

- Pacientes com depressão de intensidade moderada, com impacto nas atividades cotidianas.

Informações importantes:

- » Ficar atento a possíveis episódios de euforia ou irritabilidade para detectar sinais de transtorno bipolar.
- » Acompanhar regularmente o paciente para avaliar a evolução do quadro depressivo.
- » Oferecer suporte emocional e encorajamento para adesão ao tratamento.

- » Encaminhar para avaliação por psiquiatra ou especialista em saúde mental se houver suspeita de transtorno bipolar.

Nível 2 – Risco baixo

a. Tratamento e acompanhamento na APS.

b. Considerar encaminhamento ou discussão de caso por telemedicina:

- Pacientes com depressão leve a moderada, com pouca interferência nas atividades diárias.

Informações importantes:

- » Realizar intervenções não farmacológicas, como terapia cognitivo-comportamental.
- » Oferecer apoio psicossocial ao paciente e sua rede de apoio.
- » Monitorar regularmente o progresso do paciente e ajustar o tratamento caso necessário.
- » Reforçar a importância do autocuidado e a continuidade do tratamento na APS.

Nível 1 – Risco baixíssimo

a. Pacientes com sintomas leves de depressão e sem prejuízos significativos nas atividades diárias:

Informações importantes:

- » Realizar abordagens terapêuticas breves, como aconselhamento e suporte psicológico, caso disponível.
- » Fornecer informações sobre recursos de apoio na comunidade.
- » Acompanhar o paciente na APS, com foco na promoção da saúde mental e prevenção de complicações.
- » Monitorar o progresso do paciente em consultas regulares.

Condições que justifiquem o encaminhamento para o serviço presencial de emergência:^{13,14}

- » Risco de suicídio agudo (ideação suicida com plano concreto, plano com alta letalidade, acesso a meios letais e desespero ou desesperança visíveis).
- » Risco de auto ou heteroagressão (se não existir suporte sociofamiliar para conter o risco).
- » Risco de exposição moral (se não existir suporte sociofamiliar para conter o risco).
- » Sintomas psicóticos agudizados, especialmente aqueles que ameaçam a vida (como alucinações auditivas que mandam “se matar”, delírios de que já está morto ou que os órgãos estão podres, desorganização do comportamento).
- » Síndrome de abstinência a substâncias psicoativas avaliada como moderada a grave.
- » Sinais sintomas neurovegetativos muito marcados (lentificação psicomotora beirando à catatonia e/ou perda de peso significativa que chegue à desnutrição IMC < 18,5).

Ponto de atenção: nos casos em que há complicações clínicas, cirúrgicas, obstétricas ou psiquiátricas, como intoxicação ou abstinência de substâncias (incluindo álcool e medicamentos), agitação, agressividade e/ou impulsividade, faz-se necessária a remoção com ambulância e avaliação que inclua determinar a necessidade de internação psiquiátrica. Em situações de risco na cena de atendimento, pode ser necessário acionar a polícia e/ou os bombeiros.

Acionar o serviço de emergência e a equipe de TeleNordeste por meio do telefone fornecido em casos de dúvidas ou auxílio em seguimento de caso após alta.

Atenção: quando houver casos suspeitos ou confirmados de violência auto-provocada (suicídio consumado; tentativa de suicídio; ato de automutilação, com ou sem ideação suicida), **realizar notificação compulsória imediata** (Portaria nº 204/GM/MS, de 17 de fevereiro de 2016, e Lei nº 13.819, de 26 de abril de 2019), por meio da Ficha de Notificação de Violência Interpessoal Autoprovocada. [Clique aqui para acessar a ficha de notificação](#)

Se necessário o encaminhamento para emergência, esclareça ao paciente os motivos do encaminhamento e garanta que o paciente não fique sozinho. Sempre que possível chame um familiar ou responsável.

Atenção: em situações que envolvam risco de vida (como risco de suicídio ou risco de auto e heteroagressividade), a quebra de confidencialidade é permitida. A segurança do paciente deve ser uma prioridade. Se possível, solicite sua autorização para contatar a família/pessoa significativa, entretanto, se ele não concordar, ainda sim, o contato deve ser realizado para informar o risco de suicídio.

- » Cuidado com possíveis meios de cometer suicídio que possam estar no próprio espaço de atendimento (sala de consulta, sala de espera, unidade de saúde).
- » Atentar para questões de quebra de sigilo quando são identificadas situações de risco iminente de suicídio, auto e/ou heteroagressividade, sintomatologia psicótica.
- » Entre em contato com um profissional da saúde mental ou do serviço de emergência mais próximo.
- » Certifique-se do atendimento e tente agilizá-lo ao máximo.
- » Avalie a necessidade de transporte via ambulância.

Condições clínicas que indicam necessidade de encaminhamento de serviço especializado em saúde mental:^{13,14}

- » Episódio depressivo refratário: ausência de resposta ou resposta parcial a pelo menos duas estratégias terapêuticas efetivas por pelo menos 8 semanas cada.
- » Episódio depressivo atual grave em paciente com episódios prévios graves (sintomas psicóticos, tentativa de suicídio ou hospitalização psiquiátrica).
- » Episódio depressivo e ideação suicida persistente após manejo inicial na APS (ausência de melhora 12 semanas após início do manejo).

Motivos para encaminhamento a serviços especializados ¹⁶
Risco significativo de dano a si mesmo ou a outros
Falha em responder ao tratamento primário inicial (pelo menos duas opções de antidepressivos e tratamento psicológico)
Possibilidade de transtorno bipolar
Problemas complexos ou comorbidades significativas (psicose, dificuldades sociais severas, comorbidades psiquiátricas e/ou clínicas relevantes)

Ponto de Atenção: pacientes com condições de saúde mental e tentativa de suicídio recente ou história de internação psiquiátrica com alta nos últimos 3 meses, anorexia nervosa e IMC < 15 kg/m², sintomas psicóticos atuais ou gestantes que tenham indicação de encaminhamento devem ter preferência no encaminhamento para serviço especializado de saúde mental, quando comparados com outras condições clínicas.¹³

Existem outras condições que necessitam encaminhamento para serviços de urgência/emergência e que podem não ter sido contempladas nestes protocolos. É responsabilidade do médico assistente tomar a decisão e orientar o encaminhamento para o serviço apropriado, conforme sua avaliação.

Exames complementares

Não há indicação de exames complementares para o diagnóstico de TDM, contudo, para a investigação de diagnósticos diferenciais está indicada a solicitação de exames complementares laboratoriais gerais (p. ex., avaliação de anemias, de função tireoidiana, de função hepática, de função renal; sorologias; avaliação reumatológica, dosagem de vitamina B12 e vitamina D) ou exames laboratoriais mais específicos de acordo com o quadro clínico e as condições de história clínica específicas de cada paciente (p. ex., avaliação reumatológica).

Exames de imagem também estão indicados quando necessário (avaliação neurológica, avaliação cardiológica).

» Nem todos os exames complementares foram citados por conta da vastidão de situações clínicas possíveis.

Observação: as solicitações de exames complementares devem ser realizadas de maneira individualizada e criteriosa pelo profissional de saúde, com base nas queixas trazidas pelo paciente.

Antes de iniciar determinados psicofármacos, está recomendado um panorama laboratorial geral do paciente e se ele já está em tratamento farmacológico. Avaliar a necessidade periódica de exames laboratoriais conforme o psicofármaco em uso.

Manejo

Elaboração de Plano Terapêutico Singular (PTS) e gestão de caso

A maior parte dos casos de depressão pode ser manejada na APS com intervenções psicossociais e tratamento medicamentoso, se necessário. Assim, a vinculação daquele usuário à equipe da unidade e a territorialidade dessa oferta de cuidado (mais próximo de casa) podem ser aliados no tratamento.¹³

As condutas abordadas nas teleinterconsultas psiquiátricas estarão fundamentadas conforme sugestões de tele-interconsultor e acordadas com médico da APS e com o paciente (salvo juízo crítico prejudicado deste). Esse

planejamento terapêutico deve levar em consideração a gravidade dos sintomas depressivos, além da avaliação de riscos no momento da consulta médica.

A seguir, estão indicadas algumas estratégias gerais para a condução do tratamento:

- » Vincular-se com o paciente, construindo uma relação de confiança.
- » Praticar escuta qualificada.
- » Compreender a singularidade do paciente e o ambiente sociocultural no qual o paciente está inserido.
- » Avaliar estressores ambientais.
- » Entender e fortalecer a rede de apoio do paciente, engajando pessoas que residem na mesma casa (familiares/cuidadores) nos processos de mudança.
- » Disponibilizar **acompanhamento periódico**.

Condutas farmacológicas e não-farmacológicas

Abordagem não farmacológica do transtorno depressivo maior

No plano terapêutico do TDM também estão incluídas estratégias não farmacológicas, a saber:¹³

- » Psicoeducar sobre o transtorno depressivo maior, esclarecer dúvidas sobre os sintomas e sobre o curso da doença, e explicar sobre as opções de tratamento, manejo de pensamentos de autoagressão/suicídio.
- » Promover a redução do estigma em torno da saúde mental.
- » Orientar a redução do estresse e o fortalecimento de apoio social.
- » Enfatizar a importância da adesão ao tratamento, frisando a importância de comparecer às consultas de acompanhamento e não interromper o tratamento sem orientação médica.

- » Estimular a participação nas atividades diárias e na vida social.
- » Orientar higiene do sono.
- » Orientar alimentação equilibrada.
- » Considerar encaminhamento para atendimento com equipe multidisciplinar, se indicação.
- » Considerar encaminhamento à psicoterapia (p. ex., terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal, psicoterapia de resolução de problemas), a qual pode ser utilizada em combinação com intervenções farmacológicas ou de forma isolada (especialmente nos quadros leves).
- » Estimular a mudanças de estilo de vida (MEV), como prática de atividade física, tempo de TV/telas, hábitos alimentares, consumo de álcool e tabaco, e higiene do sono. Lembre-se que as MEVs devem ser adaptadas e personalizadas à realidade de cada paciente.
- » A prática de exercício físico é recomendada como parte adjuvante do tratamento para todos os pacientes com depressão, em qualquer faixa etária. Em adultos, recomenda-se a prática de atividades físicas moderadas por pelo menos 150 minutos na semana – respeitando a singularidade de cada paciente e suas comorbidades clínicas, se presentes.

Abordagem farmacológica do transtorno depressivo maior

A seguir, dispomos de algumas recomendações gerais ao indicar algum psicofármaco dentro do planejamento terapêutico do transtorno depressivo maior:^{13,16}

- » Optar por psicofármaco que tenha disponibilidade na região e que seja de fácil acesso ao paciente, assim como considerar os custos para o paciente e para o sistema de saúde.
- » Além da escolha do psicofármaco, é de grande importância explicar o objetivo do tratamento e do seu tempo estimado de duração, investigar resposta prévia aos psicofármacos (se houver), esclarecer possíveis efeitos colaterais das medicações em cada população, elucidar possíveis sinais de intoxicação e manejo, escolher psicofármacos atentando-se às comorbidades clínicas já existentes no paciente, assim como as possíveis interações medicamentosas com outras medicações em curso.
- » Revisar os psicofármacos de uso atual, incluindo sua posologia, assim como a adesão ao tratamento a cada consulta.

- » Revisar se houve adição de demais medicações clínicas (não psiquiátricas) na prescrição do paciente.
- » Avaliar a necessidade periódica de exames laboratoriais, conforme o psicofármaco em uso (p. ex., para acompanhar possíveis efeitos colaterais ou dosagem de nível sérico dos psicofármacos, quando disponíveis).
- » Sempre explicar ao paciente e ao seu acompanhante (se o paciente não tiver condições de compreender no momento) os sinais de alerta/riscos dentro de um quadro de TDM e, se estes estiverem presentes, recorrer à emergência para manejo.

Atenção! Para pessoas com transtorno de humor bipolar em episódios depressivos, **NÃO devem ser prescritos apenas antidepressivos sem um estabilizador do humor**, como carbonato de lítio ou valproato. Os antidepressivos podem desencadear sintomas de mania em pessoas com transtorno afetivo bipolar! **Sugestão:** discutir o caso clínico com o canal de consultoria do TeleNordeste.

Observação: no caso de adulto com ideias ou planos de suicídio na vigência de transtorno depressivo maior, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS) (p. ex., fluoxetina) também são a primeira opção. O uso de antidepressivo tricíclico (ADT), como amitriptilina, nortriptilina e clomipramina, deve ser feito com cautela (p. ex., considerar a dispensação de quantidades menores de comprimidos e supervisão de familiares/cuidadores) pelo risco de overdose.

Atenção: se houver risco iminente de suicídio, avalie e trate antes de continuar.

- » Considere o encaminhamento para urgência/emergência psiquiátrica especializada.
- » Solicite aos familiares e/ou cuidadores que controlem os medicamentos (p. ex., onde guardar) para evitar overdose. Nunca deixe o paciente sozinho até realizar uma avaliação completa do risco.

Planejamento da abordagem farmacológica do transtorno depressivo maior

O tratamento do TDM tem como objetivo a remissão e seus sintomas e pode ser segmentado em três fases:^{13,15}

Fase aguda: corresponde aos 2-3 meses iniciais de tratamento, nos quais se busca a diminuição dos sintomas depressivos ou, idealmente, a remissão. Frequência sugerida de consultas: na segunda consulta, sugere-se uma reavaliação em 2-3 semanas, mensalmente nos três primeiros meses.

Fase de continuação do tratamento: corresponde aos 6-9 meses em que ocorre após a fase aguda, quando se busca manter a melhora obtida. Recomenda-se manter o tratamento nas doses em que foi alcançada a remissão. Essa fase está indicada para todos os pacientes a fim de evitar recaídas em um mesmo episódio depressivo. Frequência sugerida de consultas: a partir do 4º mês, com menor frequência, à medida que os sintomas melhoram (p. ex., 1 vez a cada 3 meses), salvo sinais de risco, ocasião em que o paciente deverá ter a frequência das reavaliações estabelecida de acordo com o nível de gravidade do seu quadro depressivo atual.

Fase de manutenção: busca evitar novos episódios depressivos (recorrência). A fase de manutenção é indicada para pacientes com maior probabilidade de recorrência e recomenda-se que o tratamento seja mantido por pelo menos 2 anos.

Recomendações para o seguimento:

- » Sempre monitorar a adesão ao tratamento e sinais de recaída em todas as fases.
- » Agendar retorno em 2-3 semanas para acompanhar efeitos adversos quando for realizado aumento de dose, inclusão ou troca nas medicações.
- » As pacientes gestantes ou que estão amamentando, se possível, devem ser reavaliadas a cada 2 semanas até estabilidade do quadro.
- » Realizar busca ativa de pacientes faltosos ou que tenham abandonado o tratamento.

Em linhas gerais, os princípios básicos do tratamento farmacológico do transtorno depressivo maior obedecem às seguintes etapas:^{10,11,14,15}

1. Prescrição inicial de um antidepressivo de primeira linha.
2. Aumento da dose.
3. Troca para um antidepressivo de outra classe.
4. Potencialização do antidepressivo com outra classe de medicação (como lítio ou antipsicóticos) ou combinações de antidepressivos.
5. Antidepressivo associado a antipsicótico em TDM com características psicóticas.
6. Estratégias como ECT e internação psiquiátrica mediante risco.

Por fim, com objetivo de auxiliar no planejamento do tratamento farmacológico do transtorno depressivo maior, compartilhamos a tabela de fármacos disponíveis na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), recomendados para tratamento da depressão, que está disponível no material de transtorno depressivo maior das linhas de cuidado, do Ministério da Saúde:¹³

		FLUOXETINA (1ª linha)* (ISRS)	AMITRIPTILINA (ADT)	NORTRIPTILINA (ADT)	CLOMIPRAMINA (ADT)	BUPROPIONA (ANDE)**
Doses (mg)	Iniciais	20	25	10	12,5-50	75
	Mínimas efetivas	20	75	75	100	150
	Usuais	20-80	75-300	25-100	100-250	150-300
Efeitos colaterais	Anti-colinérgicos	-	+++	+	+++	-
	Sedação	-	++	+	+++	-
	Insônia/agitação	++	-	-	+++	++
	Hipotensão postural	-	+++	++	++	-
	Náusea	++	+	+	+++	-
	Disfunção sexual	++	+++	+	+++	-
	Ganho de peso	+	+++	+	+	-

[continua]

		FLUOXETINA (1ª linha)* (ISRS)	AMITRIPTILINA (ADT)	NORTRIPTILINA (ADT)	CLOMIPRAMINA (ADT)	BUPROPIONA (ANDE)**
Efeitos colaterais	Letalidade (sobredose)	BAIXA	ALTA			MODERADA
	Específicos	-	Prolongamento do QT			Diminui o limiar convulsivo
Contraindicações	Uso com cautela	Condições associadas a sangramento gastrointestinal alto. Evitar combinação com varfarina em pacientes com história de sangramento digestivo. Cuidado ao combinar com tamoxifeno e codeína (reduz o efeito desses medicamentos)	Alterações na condução cardíaca, doença arterial coronariana, prostatismo, retenção urinária, íleo paralítico, glaucoma de ângulo estreito, hipertireoidismo, doença hepática e renal, diabetes melito Idosos			
	Absolutas	Uso concomitante de tamoxifeno	IAM recente (3 a 4 semanas)			Bulimia e anorexia, risco de convulsão

Estratégias terapêuticas efetivas:

- 1ª) Monoterapia em dose efetiva média (no mínimo) por 8 semanas.
- 2ª) Se resposta parcial: associação do primeiro fármaco com outro fármaco (preferencialmente de outra classe). Por exemplo: fluoxetina 80 mg + amitriptilina 100 mg; ou
Se não houver resposta com o primeiro fármaco: trocar por outro fármaco até a dose máxima por 8 semanas.
- 3ª) Potencialização: o carbonato de lítio pode ser usado como potencializar quando há resposta parcial com antidepressivos (300 a 600 mg, doses menores do que as usuais, embora alguns pacientes possam necessitar de doses maiores para obter o efeito terapêutico). Antes de iniciar o tratamento, é indicada a avaliação da tireoide e conhecimento da função renal basal; deve-se também considerar a possibilidade de gestão em mulheres em idade fértil.

ADT: antidepressivo tricíclico; ANDE: antidepressivo noradrenérgico e dopaminérgico específico; ISRS: inibidores seletivos da recaptação da serotonina; IAM: infarto agudo do miocárdio; TSH: hormônio estimulador da tireoide; QUE: exame qualitativo de urina; EAS: elementos anormais do sedimento; HCG: gonodotrofina coriônica humana.

* Inibidores seletivos da recaptação da serotonina são a primeira linha de tratamento por conta da eficácia e boa tolerabilidade. ** Não está listada na RENAME para esta finalidade. Considerar a disponibilidade de acordo com as pactuações locais.

Educação de pacientes, promoção à saúde e automanejo personalizado

Material de educação aos pacientes sobre transtorno depressivo maior

A depressão é uma doença que necessita de acompanhamento médico e psicoterápico. Entretanto, é importante observar que mudanças no seu estilo de vida são fundamentais para melhores resultados terapêuticos. Entre as medidas, citamos algumas:⁹

- » Evite o consumo de alimentos muito processados e com muitos aditivos. O consumo de alimentos ultraprocessados está associado a um risco aumentado na incidência de depressão.
- » Restrinja o consumo de bebidas alcoólicas e evite o tabagismo.
- » Pratique atividade física, mesmo que em pequena quantidade semanal.
- » Tente ter um horário de sono adequado diariamente.
- » Evite ter um estilo de vida estressante e sedentário.
- » Consulte sua equipe de saúde para avaliação e indicação de tratamento para seus sintomas depressivos/tristeza.
- » Compareça às consultas de acompanhamento e não interrompa o tratamento sem orientação médica.
- » Considere práticas integrativas e complementares não-farmacológicas – acupuntura, auriculoterapia, meditação, ioga – conforme a disponibilidade na sua APS ou região em que mora.
- » Realize o monitoramento e identifique fatores que influenciam seus sentimentos. Tente praticar técnicas de relaxamento e manejo de estresse (evite pensamentos negativos e catastróficos).

É importante saber que a depressão é uma doença que possui tratamento e que o acompanhamento médico pode melhorar significativamente sua qualidade de vida.

Resumo e mensagens para casa

- » Depressão é uma condição prevalente e com sintomas facilmente identificáveis na Atenção Primária.
- » Ideação suicida sempre deve ser avaliada, em todas as consultas, em indivíduos com depressão. Atentar-se sempre para fatores de risco e de proteção, e letalidade do plano.
- » Tratamento não farmacológico como psicoeducação e mudanças no estilo de vida deve sempre ser realizado para todos os pacientes, mesmo aqueles com quadros mais graves.

Referências

Para acessar a metodologia completa utilizada para adaptação, [clique aqui](#).

1. Santomauro DF, Herrera AM, Shadid J, Zheng P, Ashbaugh C, Pigott DM et al. Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. *The Lancet*. 2021;398(10312):1700-12.
2. World Health Organization (WHO). Mental disorders. 8 jun. 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>. Acesso em: 22 jun. 2023.
3. Brasil. Ministério da Saúde. Saúde de A a Z. Depressão. [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/depressao/depressao>. Acesso em: 22 jun. 2023.
4. Richards D. Prevalence and clinical course of depression: A review. *Clinical Psychology Review*. 2011;31(7):1117-25.
5. Solomon DA, Keller MB, Leon AC, Mueller TI, Lavori PW, Shea MT et al. Multiple recurrences of major depressive disorder. *The American Journal of Psychiatry*. 2000;157(2):229-33.
6. Pal S, Oswal R, Vankar G. Recognition of major depressive disorder and its correlates among adult male patients in primary care. *Archives of Psychiatry and Psychotherapy*. 2018;20(3):55-62.
7. GBD Compare. [s.d.]. Disponível em: <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. Acesso em: 22 jun. 2023.

8. World Health Organization (WHO). Depressive disorder (Depression). 31 mar. 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>. Acesso em: 22 jun. 2023.
9. Kennedy SH, Lam RW, McIntire R, Tourjman SV, Bhat V, Blier P et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder: Section 3. Pharmacological Treatments. The Canadian Journal of Psychiatry. 2016;61(9):540-60.
10. Sheehan DV, Lecrubier Y, Cheehan KH, Amorim P, Janavs J, Weiller E et al. The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): The Development and Validation of a Structured Diagnostic Psychiatric Interview for DSM-IV and ICD-10. The Journal of Clinical Psychiatry. 1998;59 Suppl 20:22-33;quiz 34-57.
11. American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5. ed. 2013. E-book.
12. Brasil. Ministério da Saúde. Linhas de Cuidado. Depressão no adulto. Brasília, DF: MS, 2022. Disponível em: <https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/depressao/> Acesso em: 24 jul. 2023.
13. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. TeleConduta Depressão: versão digital 2017. Porto Alegre: Telessaúde RS-UFRGS, 2017. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/Telecondutas_Depressao_20170428.pdf. Acesso em: 6 jul. 2023.
14. Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ, Duncan MS, Giugliani C. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. Porto Alegre: Artmed; 2022.
15. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias [Internet]. Brasília, DF: Ministério da Saúde. 2013 [cited 2022 Jul 15]. Available from: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes%20_cuidado_pessoas%20_doencas_cronicas.pdf
16. Cordioli AV, Gallois CB, Isolan L. Psicofármacos. Consulta Rápida. 5. ed. Porto Alegre: Artmed; 2015. E-book.

Material de educação aos pacientes sobre TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR

Evite o consumo de alimentos muito processados e com muitos aditivos. O consumo de alimentos ultraprocessados está associado a um risco aumentado na incidência de depressão.

Restrinja o consumo de bebidas alcoólicas e evite o tabagismo.

Pratique atividade física, mesmo que em pequena quantidade semanal.

Evite ter um estilo de vida estressante e sedentário.

Tente ter um horário de sono adequado diariamente.

Consulte sua equipe de saúde para avaliação e indicação de tratamento para seus sintomas depressivos/tristeza.

Considere práticas integrativas e complementares não-farmacológicas — acupuntura, auriculoterapia, meditação, ioga — conforme a disponibilidade na sua APS ou região em que mora.

Realize o monitoramento e identifique fatores que influenciam seus sentimentos. Tente praticar técnicas de relaxamento e manejo de estresse (evite pensamentos negativos e catastróficos).

PROJETO

TeleNordeste

Processo de trabalho

Processo de trabalho para adaptação de diretrizes clínicas do Projeto Assistência Médica Especializada na Região Nordeste do Brasil por Meio da Telemedicina – TeleNordeste

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO

Responsabilidade Social

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS)

Rua Ramiro Barcelos, 910 – Bairro Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90035-000

Telefone: (51) 3314-3434

Site: www.hospitalmoinhos.org.br

E-mail: contato@proadi-sus.org.br

Site: <http://hospitais.proadi-sus.org.br>

Supervisão geral

Hilda Maria Rodrigues Moleda Constant

Taís de Campos Moreira

Organização

Andressa Dutra Dode

Gabriel Ricardo Fernandes

Maria Eulália Vinadé Chagas

Autores

Maria Eulália Vinadé Chagas

Taís de Campos Moreira

Tiago Sigal Linhares

Revisão técnica

Tiago Sigal Linhares

Revisão de texto

Paula Hercy Cardoso Craveiro

Layout e diagramação

Laura Guidali Amaral | laura.art.br

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Sumário

Introdução	5
1. Definição de Tópicos Prioritários	6
1.1 Definição das prioridades	6
2. Busca de Diretrizes de Alta Qualidade e/ou Endossadas pelo Ministério da Saúde.	9
2.1 <i>Guidelines International Network</i>	9
2.2 Sociedades brasileiras e internacionais	9
2.3 Periódicos científicos	9
3. Adaptação de Recomendações	10
3.1 Recursos disponíveis na região do Seridó para apoio diagnóstico ...	11
3.2 Recursos disponíveis na região do Seridó para medicações de pacientes	12
4. Educação e Treinamento de Profissionais	14
5. Implementação e Monitoramento	15
6. Conteúdo Mínimo de Protocolos	16
6.1 Introdução e escopo do protocolo	16
6.2 Avaliação	16
6.3 Manejo	16
6.4 Condições que justifiquem encaminhamento presencial	16
Referências	17

Introdução

Neste guia serão apresentados os passos utilizados para a definição das diretrizes clínicas do Projeto TeleNordeste, seu processo de adaptação e implementação.

O guia está dividido em 6 capítulos, sendo eles: definições de tópicos prioritários, busca de diretrizes, adaptação de recomendações, educação e treinamento de profissionais, implementação e monitoramento, e, por fim, apresentação dos protocolos que serão produzidos pela equipe assistencial do projeto.

1. Definição de Tópicos Prioritários

Este capítulo aborda o processo de definição dos tópicos prioritários para a Atenção Primária à Saúde (APS).

1.1 Definição das prioridades

A lista de prioridades para a definição das doenças abordadas nas diretrizes clínicas foi:

- a) Especialidades envolvidas no projeto:
 - » Endocrinologia;
 - » Cardiologia;
 - » Neurologia; e
 - » Psiquiatria.

- b) Prevalência e incidência de doenças dessas especialidades tratadas na APS:
 - » *GBD compare* maiores cargas de doença (DALYs) em 2019 no Brasil, por ordem crescente:
 - > doenças cardiovasculares (DVC);
 - > doenças neoplásicas;
 - > doenças mentais;
 - > doenças musculoesqueléticas;
 - > outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT);
 - > autoinjúria e violência;
 - > diabetes *mellitus* e doença renal crônica (DRC);
 - > causas maternas e neonatais;
 - > doenças neurológicas;
 - > doenças digestivas.

Para verificação da prevalência e incidência de doenças, foi consultado o *GBD compare*.¹

c) Impacto da carga dessas doenças:

- » *GBD compare* maiores causas de mortalidade em 2019 no Brasil:
 - > DCV;
 - > neoplasias;
 - > diabetes *mellitus* e DRC;
 - > infecções respiratórias e tuberculose;
 - > autoinjúria e violência;
 - > doenças digestivas;
 - > doenças respiratórias crônicas;
 - > doenças neurológicas;
 - > outras DCNTs;
 - > danos em rodovias/transportes.

Para verificar o impacto da carga dessas doenças, foi consultado o *GBD compare*¹.

d) Disponibilidade/existência de diretrizes de alta qualidade.

e) Motivos para procura por atendimento em Equipes de Saúde da Família (ESF) no Nordeste/Brasil:²

- » hipertensão arterial sistêmica (HAS);
- » diabetes *mellitus*;
- » lombalgia;
- » cefaleias;
- » osteoporose;
- » claudicação intermitente;
- » tosse;
- » precordialgia;
- » arritmia cardíaca.

f) Principais causas para procura de APS em países de baixa e média rendas:^{3,4}

- » Razões de procura:
 - > cefaleia;
 - > febre;
 - > dor lombar/dorsalgia;

- > tosse;
- > dor generalizada/em múltiplos locais;
- > dor abdominal;
- > vertigem;
- > dor torácica;
- > dor em membros inferiores.

» Diagnósticos:

- > HAS;
- > infecção via aérea superior;
- > diabetes *mellitus* tipo 2;
- > malária;
- > manutenção de saúde/prevenção;
- > rinite alérgica;
- > gravidez;
- > HIV/AIDS;
- > problemas visuais;
- > bronquite/bronquiolite aguda;
- > gastroenterite/diarreia;
- > úlcera péptica.

g) Potencial de impacto em resultados com melhora de qualidade de vida e desfechos a pacientes na APS.

h) Demanda de profissionais da APS da região do Seridó/RN e avaliação de equipe em diagnóstico situacional:

- » hipertensão, diabetes *mellitus* e doenças cardiovasculares;
- » doenças de saúde mental, como transtornos de humor;
- » doença renal crônica;
- » pré-natal de alto risco;
- » cefaleia e epilepsia.

2. Busca de Diretrizes de Alta Qualidade e/ou Endossadas pelo Ministério da Saúde

Neste capítulo será apresentado como o processo de busca pelas diretrizes de alta qualidade e as endossadas pelo Ministério da Saúde foi realizado.

2.1 *Guidelines International Network*

O **Guidelines International Network** (GIN) é uma cooperação global de suporte e implementação de diretrizes baseadas em evidências⁵.

2.2 Sociedades brasileiras e internacionais

- » **TelessaúdeRS**⁶
- » **Ministério da Saúde – Linhas de Cuidado**⁷
- » **Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec)**⁸

2.3 Periódicos científicos

Diretrizes de alta qualidade para **doenças crônicas não transmissíveis**.⁹

3. Adaptação de Recomendações

Neste capítulo, apresenta-se o processo de adaptação das recomendações de diretrizes internacionais ou nacionais conforme barreiras identificadas durante diagnóstico situacional e outros fatores listados a seguir:

- » considerações de equidade e considerações econômicas;
- » características de população;
- » crenças e julgamento de valor;
- » cultura;
- » legislação;
- » disponibilidade de medicamentos e tecnologias no Brasil.

POSSÍVEIS BARREIRAS:

- » distância física de grandes centros e serviços terceirizados;
- » dificuldade de deslocamento de pacientes entre municípios das regiões de saúde do Rio Grande do Norte;
- » ausência de protocolos de regulação ambulatorial;
- » diversos pontos de fricção em encaminhamentos municipais e estaduais;
- » baixa adesão de profissionais da APS às recomendações de diretrizes clínicas;
- » rotatividade de profissionais médicos da APS;
- » troca frequente de gestores de saúde municipais;
- » falta frequente de medicações dos componentes estadual e municipal;
- » vulnerabilidade socioeconômica de pacientes com impossibilidade de compra de medicamentos de maior custo;
- » carga financeira no estado do RN a partir da judicialização de medicações e intervenções de alto custo;
- » ausência de transparência de medicações de componente municipal de diversos municípios;
- » desconhecimento de equipe do HVM de potencialidades e recursos da APS, como multidisciplinaridade, serviços de assistência social e de instrumentos de promoção à saúde, como academia de saúde, NASF etc.;
- » desconhecimento inicial de profissionais médicos de serviços terceirizados de atributos e atribuições da APS;
- » dificuldade de adesão de médicos a novas tecnologias;
- » no momento, há desconhecimento da qualidade da internet local para teleinterconsultas;
- » ausência de serviços de tecnologia de informação municipais.

A equipe do Hospital Moinhos de Vento, composta de subespecialistas, enfermeira sanitária, especialistas em serviços de telessaúde e médico de família e comunidade, definiu as recomendações finais em conjunto com profissionais da gestão local e consulta de médicos da APS local.

Os motivos para modificação ou rejeição de recomendações de diretrizes baseadas em evidências serão registrados explicitamente.

Considerando-se o Projeto TeleNordeste como instrumento de equidade, acesso a serviços de saúde e educação de pacientes, os protocolos devem ser pragmáticos. O foco é aplicação, factibilidade, implementabilidade e aceitação, relevância para usuários e resolução de necessidades clínicas.

3.1 Recursos disponíveis na região do Seridó para apoio diagnóstico

Por meio da Atenção Ambulatorial Especializada estadual (primariamente localizados em Caicó/RN):

- » TeleECG;
- » MAPA;
- » holter;
- » espirometria;
- » tomografia computadorizada;
- » radiografia digitais com laudo.

A partir da policlínica, que será inaugurada em 15 de setembro de 2023, no município de Caicó/RN:

- » ultrassonografias;
- » ecocardiograma;
- » ECG.

3.2 Recursos disponíveis na região do Seridó para medicações de pacientes

PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR

Disponibiliza em grande parte dos municípios de pequeno e médio porte do Brasil medicações subsidiadas ou gratuitas.

Tratamentos para HAS, DM2, dislipidemia, Parkinson, rinite alérgica, osteoporose, glaucoma, asma e medicações para anticoncepção. Segue lista de algumas medicações disponíveis:

- » **[Lista de medicamentos \(gratuidade\) com respectivos códigos de barra.](#)**
- » **[Lista de medicamentos \(sistema copagamento\) com respectivos códigos de barra.](#)**

COMPONENTES MUNICIPAIS

Conforme definição de cada município a partir da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME):

» **Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME 2022.**

Não possuímos lista de medicações disponíveis em cada município (REMUME) até o momento.

COMPONENTE ESTADUAL

As medicações são definidas a partir do RENAME.

Farmácia estadual de medicações de alta e complexidade – Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT).

Localizadas em Caicó e Currais Novos na 4ª região.

A falta de medicações ocorre com frequência. Em caso de dúvidas, acompanhar o *site*: <http://cidadao.rn.gov.br> → Lista de serviços por órgão → UNICAT → Lista de Medicamentos Disponíveis.

A lista está disponível em: **Lista de disponibilidade atual.**

4. Educação e Treinamento de Profissionais

Para a educação e o treinamento dos profissionais, serão realizados *workshops*, aulas e reuniões on-line.

Além disso, serão desenvolvidas e disponibilizadas ferramentas de suporte a decisão clínica, como protocolos resumidos, materiais de educação a pacientes e fluxogramas de avaliação e conduta.

5. Implementação e Monitoramento

A implementação e o monitoramento dos protocolos ocorrerão nos seguintes momentos:

» revisão durante as teleinterconsultorias;

- » acompanhamento longitudinal de mudança de comportamento de profissionais;
- » reuniões periódicas de equipe do HNV;
- » reuniões de equipe de pesquisa com gestões locais da região do Seridó e Rio Grande do Norte;
- » revisão periódica de conteúdo de protocolos e recomendações.

6. Conteúdo Mínimo de Protocolos

6.1 Introdução e escopo do protocolo

- » Diretrizes utilizadas para adaptação.

6.2 Avaliação

- » Anamnese e exame físico;
- » diagnósticos diferenciais (se pertinente);
- » estratificação de risco;
- » identificação de sinais de alerta;
- » necessidade de exames complementares.

6.3 Manejo

- » Elaboração de Plano Terapêutico Singular (PTS) e gestão de caso;
- » condutas farmacológicas e não-farmacológicas;
- » educação de pacientes, promoção à saúde e automanejo personalizado.

6.4 Condições que justifiquem encaminhamento presencial

Materiais adicionais/anexos

- » Por exemplo: protocolo resumido, fluxogramas, material educativo para os pacientes.

A SEGUIR, A LISTA DE PROTOCOLOS/ESPECIALIDADE.

PSIQUIATRIA

- » Transtornos ansiosos;
- » transtornos de humor.

Sugestões de temas adicionais

- » Dependência química e etilismo.

Sugestões/possíveis fontes:

- » **Transtornos de ansiedade no adulto**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Depressão no adulto**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Transtornos por uso de álcool no adulto**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Portaria nº 315, de 30 de março de 2016**. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I. Min. da Saúde.
- » GABRIEL, F.C.; DE MELO, D.O.; FRÁGUAS, R.; LEITE-SANTOS, N.C.; DA SILVA, R.A.M.; RIBEIRO, E. **Pharmacological treatment of depression: a systematic review comparing clinical practice guideline recommendations**. *PLOS ONE*, v. 15, n. 4, p. e0231700, 2020.
- » GABRIEL, F.C.; STEIN, A.T.; DE MELO, D.O.; FORTES-MOTA, G.C.H.; DOS SANTOS, I.B.; DE OLIVEIRA, A.F. *et al.* **Quality of clinical practice guidelines for inadequate response to first-line treatment for depression according to AGREE II checklist and comparison of recommendations: a systematic review**. *BMJ Open*, v. 12, n. 4, p. e051918, 2022.
- » **Protocolos de Encaminhamento para Psiquiatria Pediátrica**, Telessaúde RS-UFRGS, 2018.
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial - Psiquiatria Adulto: versão digital 2021**, Telessaúde RS-UFRGS, 29 dez. 2021.
- » **TeleConduta Ansiedade: versão digital 2017**, Telessaúde RS-UFRGS, 2017.
- » **TeleConduta Depressão: versão digital 2017**, Telessaúde RS-UFRGS, 2017.

NEUROLOGIA

- » Cefaleia.
- » BECKER, W.J.; FINDLAY, T.; MOGA, C.; SCOTT, N.A.; HARSTALL, C.; TAENZER, P. et al. **Guideline for primary care management of headache in adults.** *Canadian Family Physician Medecin de Famille Canadien*, v. 61, n. 8, p. 670-679, 2015.
- » **HEADACHES IN OVER 12S: diagnosis and management.** [S. l.], [s. d.].

Sugestões de temas adicionais

- » Vertigem;
- » demência;
- » epilepsia.

Sugestões/possíveis fontes:

- » **Pessoas com Demência**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Protocolos de encaminhamento para Neurologia Adulto**, Telessaúde RS-UFRGS, 2020.
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial – Neurocirurgia Adulto: versão digital 2022**. Telessaúde RS-UFRGS, 21 jan. 2022.
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial – Neurocirurgia Adulto: versão digital 2022**, Telessaúde RS-UFRGS, 21 jan. 2022.
- » **TeleConduta Epilepsia: versão digital 2017**, Telessaúde RS-UFRGS, 2017.

CARDIOLOGIA

» Hipertensão Arterial Sistêmica.

Sugestões de temas adicionais

- » DCV;
- » dor torácica/precordialgia.
- » insuficiência cardíaca.

Sugestões/possíveis fontes

- » BARROSO, W.K.S.; RODRIGUES, C.I.S.; BORTOLOTTO, L.A.; MOTA-GOMES, M.A.; BRANDÃO, A.A.; FEITOSA, A.D.M. *et al.* **Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020**. *Arq. Bras. Cardiol.*, v. 116, n. 3, p. 516-658, 2021.
- » **Dor torácica**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) no adulto**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » MARCONDES-BRAGA, F.G.; MOURA, L.A.Z.; ISSA, V.S.; VIEIRA, J.L.; ROHDE, M.V.; FERNANDES-SILVA, M.M. *et al.* **Atualização de tópicos emergentes da diretriz brasileira de insuficiência cardíaca – 2021**. *Arq. Bras. Cardiol.*, v. 116, n. 6, p. 1174-1212, 2021.
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial – Cardiologia Adulto: versão digital 2022**, Telessaúde RS-UFRGS, 2022.
- » **TeleConduta Cardiopatia isquêmica: versão digital 2017**, Telessaúde RS-UFRGS, 2017.

ENDOCRINOLOGIA

- » Diabetes Mellitus 2.

Sugestões de temas adicionais

- » Obesidade;
- » doenças da tireoide.

Sugestões/possíveis fontes

- » AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (ADA). **Standards of Medical Care in Diabetes – 2022**. Abridged for Primary Care Providers. *Clinical Diabetes*, v. 40, n. 1, p. 10-38, 2022.
- » **Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) no adulto (primeira versão)**,
- » **Obesidade no adulto**,
- » **Portaria Conjunta nº 17, de 12 de novembro de 2019**, Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 1. Min. da Saúde.
- » **Portaria SCTIE/MS nº 54, de 11 de novembro de 2020**, Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 2. Min. da Saúde.
- » **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 1**. Min. da Saúde.
- » **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 2**. Min. da Saúde.
- » **Protocolos de Encaminhamento da Atenção Básica para a Atenção Especializada**. *Endocrinologia e Nefrologia*. 1. ed. rev. Brasília, 2016.
- » SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD). **Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020**. Biênio 2019-2020. [s.l.].
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial – Endocrinologia Adulto: versão digital 2021**, Telessaúde RS-UFRGS, 2021.

Referências

1. HEALTH DATA. *GBD Compare*. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. Acesso em: 22 jun. 2023.
2. PIMENTEL, I.R.S.; COELHO, B.C.; LIMA, J.C.; SAMPAIO, F.P.C.; PINHEIRO, R.P.; ROCHA FILHO, F.S. Caracterização da demanda em uma Unidade de Saúde da Família. *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, v. 6, n. 20, p. 175–181, 2011. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/95>. Acesso em: 22 jun. 2023.
3. BIGIO, J.; MACLEAN, E.; VASQUEZ, N.A.; HURIA, L.; KOHLI, M.; GORE, G. *et al.* Most common reasons for primary care visits in low- and middle-income countries: a systematic review. *PLOS Global Public Health*, v. 2, n. 5, p. e0000196, 2022. Disponível em: <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pgph.0000196>. Acesso em: 22 jun. 2023.
4. TREICHEL, C.A.S.; BAKOLIS, I.; ONOCKO-CAMPOS, R.T. Primary care registration of the mental health needs of patients treated at outpatient specialized services: results from a medium-sized city in Brazil. *BMC Health Services Research*, v. 21, n. 1, p. 1095, 2021. Disponível em: <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-07127-3>. Acesso em: 22 jun. 2023.
5. GUIDELINES INTERNATIONAL NETWORK. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://guidelines.ebmportal.com/guidelines-international-network>. Acesso em: 22 jun. 2023.
6. TELESSAÚDERS; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. **Materiais**. [s.d.]. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/telessauders/materiais-protocolos/>. Acesso em: 6 jul. 2023.
7. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. *Linhas de Cuidado*. Brasília, [s.d.]. Disponível em: <https://linhasdecuidado.saude.gov.br/>. Acesso 6 jul. 2023.
8. BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. *Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas*. Brasília: MS/CONITEC, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/avaliacao-de-tecnologias-em-saude/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas>. Acesso 6 jul. 2023.
9. MOLINO, C.G.R.C.; LEITE-SANTOS, N.C.; GABRIEL, F.C.; WAINBERG, S.K.; DEVASCONCELOS, L.P.; MANTOVANI-SILVA, R.A. *et al.* Factors associated with high-quality guidelines for the Pharmacologic management of chronic diseases in Primary Care: a systematic review. *JAMA Internal Medicine*, v. 179, n. 4, p. 553, 2019. Disponível em: <http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamainternmed.2018.7529>. Acesso 6 jul. 2023.
10. MOLINO, C.G.R.C.; ROMANO-LIEBER, N.S.; RIBEIRO, E.; DE MELO, D.O. Comparison of the methodological quality and transparency of Brazilian practice guidelines. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 24, n. 10, p. 3947–3956, 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232019001003947&tlng=en. Acesso 6 jul. 2023.